

La artesanía como imaginario social representativo de la herencia cultural del estado Lara

Marilyn Gómez

Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL-IPB
marilyn.yanet@hotmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 16- 07- 2019 Fecha de aceptación: 10- 08- 2019

Resumen

El presente ensayo tiene como propósito estudiar la artesanía larense como imaginario social representativo de la herencia cultural del Estado Lara, analizándola desde la cultura artesanal en Venezuela, hasta llegar a la esencia del conocimiento como imaginario social de los artesanos larenses. En tal sentido, se hace referencia a la definición de tres conceptos fundamentales: cultura

artesanal, herencia cultural e imaginario social; cada uno de ellos forma parte de un aprendizaje cultural, social y comunitario, que nace de la capacidad de organización de un pueblo, producto de la herencia transmitida por sus ancestros de generación en generación, convirtiéndose en una empresa familiar, que incide no sólo en el aprendizaje, sino también en su economía, caracterizada por una serie de representaciones artesanales proyectadas a nivel regio-

nal, nacional e internacional, con un despliegue de imaginación colectiva; de allí que su creación cultural es forjada en su autonomía comunitaria, con la cual identifica su obra artesanal representativa de la herencia cultural que emerge de la formación y conciencia de sus raíces ancestrales.

Palabras clave: Cultura artesanal; artesanía larense; herencia cultural; imaginario social

The crafts as a representative social imaginary of the cultural heritage of the Lara state

Abstract

The purpose of this essay is to study Larean crafts as a social imaginary representative of the cultural heritage of the Lara State, analyzing it from artisanal culture in Venezuela, until reaching the essence of knowledge as a social imaginary of Larean artisans. In that sense, reference is made to the definition of three fundamental concepts: artisanal culture, cultural heritage and

social imaginary; Each of them is part of a cultural, social and community learning, born from the capacity of organization of a people, product of the inheritance transmitted by their ancestors from generation to generation, becoming a family business, which affects not only learning, but also in its economy, characterized by a series of craft representations projected at regional, national and international levels, with a collective imagination display; Hen-

ce, his cultural creation is forged in his community autonomy, with which he identifies his artisan work representative of the cultural heritage that emerges from the formation and awareness of its ancestral roots.

Key words: Artisanal culture; lareanse crafts; cultural heritage; social imaginary

Introducción

La cultura artesanal en Venezuela surge de la mezcla de las diferentes razas y culturas presentes en el país desde la época de la colonia: la española, africana y la indígena, pero también otras culturas como la italiana y portuguesa, todas ellas se consolidaron de manera tal que su herencia se convirtió en parte de la cultura transmitida de generación en generación a en diferentes épocas. Esto se ve reflejado en lo señalado por Sanoja y Vargas (1992), quienes refieren que Venezuela tiene una herencia e historia cultural artesanal que remonta a más de catorce mil años, al ser representada en sus inicios en tallas de piedras y maderas que permitieron al hombre interactuar con su medio ambiente, además de aprovechar los recursos obtenidos de la madre naturaleza para su subsistencia en su época como cazadores y recolectores.

En este sentido, la cultural artesanal venezolana, se transforma en la representación de manifestaciones culturales, que tiene una historia muy arraigada en su manera de ser, pensar y sentir como pueblo, convirtiéndose en un arte significativo para su identidad como pueblo con una cultura propia desde el punto de vista artesanal. Es decir, que parte de su manera de ver el mundo, de una forma de vida y su sentir por una región de la cual forman parte, porque amaban lo que la tierra les daba para su subsistencia, por lo tanto, sus creaciones no solo eran objetos decorativos, sino que cumplían una función práctica porque de ellos dependía su subsistencia en la tierra de la cual formaban parte, naciendo así la artesanía venezolana.

Al respecto Mattei Müller y Henley (1978), hacen referencia a un producto artesanal que identifica al pueblo y a la sociedad donde se desarrollan este tipo de actividades artesanales, como parte del conocimiento heredado de los ancestros, se consolida este conocimiento aplicándolo en la elaboración de sus productos tales como: vasijas, cobijas, gorros, sombreros, hamacas, instrumentos musicales, y en especial en el uso de la piedra y tinte para telas, tal cual como lo aprendieron de sus antecesores. Todo esto implica el comienzo de la representación de la identidad cultural transformada en el imaginario social, y cultivada como herencia cultural, representada como símbolo social de manera significativa en su memoria colectiva.

En este sentido, lo señalado por los autores, nos muestra que las actividades artesanales, son producto del conocimiento, nace de la formación humana que se va pasando de una generación a otra, en su elaboración para su supervivencia en el tiempo, generando un sentir identitario que los lleva a producir una serie de recursos que para su época eran parte de su quehacer diario, pero que con el tiempo se convirtió en un conocimiento ancestral que hoy en día forma parte de una economía familiar muy arraigada en sentir del pueblo larvae identificándola como una región con una cultura artesanal propia de su herencia ancestral.

Dentro de este marco, la UNESCO (1997:9), hace referencia al elemento cultural que caracteriza a una nación cuando representa a la cultural artesanal como parte de “los productos ar-

tesanales que son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas funcionales, tradicionales, simbólicas y significativa religiosa y socialmente”.

Este concepto, presentado por la UNESCO (ob.cit), hace referencia a la importancia que tienen los artesanos y sus productos para el desarrollo de una cultura artesanal representativa de un pueblo o nación, en este caso la de Venezuela, consolidándose como producciones culturales, procedentes de recursos sostenibles, vinculados con su acervo cultural que pueden ser decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas religiosas y sociales; estas características, se encuentran reflejadas en una región geográfica de Venezuela, como lo es el estado Lara, territorio en el cual se evidencia un proceso artesanal creativo que pasa de generación a generación y se convierte en uno de los elementos significativos de su cultura, representándolos como su herencia llena de tradiciones que unen a la familia con un conocimiento ancestral que no ha cambiado en sus creaciones y aún está presente en ella tal como se los enseñaron, producto del aprendizaje adquirido por de padres a hijos, abuelos,

tíos, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente, considerándose la herencia cultural más significativa que los representa. Pero que significa para el estado Lara la cultura artesanal, ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Y cómo forma parte de su identidad y herencia cultural en la actualidad?, estas preguntas son la base del punto que se menciona a continuación.

La artesanía como herencia cultural representativa del estado Lara

Como se viene explicando anteriormente, uno de los elementos culturales presentes en el estado Lara, corresponde a su artesanía que a través de los años se convirtió en la esencia y representatividad de un pueblo de artesanos con historia social propia de su ideología y sentir larense. Conocida por todos sus pobladores y transmitida de generación en generación, se consolida como parte fundamental del patrimonio cultural afianzado en un legado ancestral que lleva a sus artesanos a proyectar las raíces culturales de la cual se sienten orgullosos, por los productos elaborados siguiendo los conocimientos adquiridos de sus ancestros, convirtiéndose no solo en una forma de vida, sino también en sustento como parte de su económica familiar con sus artesanías que ofrecen al público, sino también en forjadores de la expresión cultural de un pueblo que no deja pasar sus tradiciones sino que las profundizan, comparten y la difunden tanto a nivel regional, nacional y hasta internacional.

Por otra parte, como herencia cultural la artesanía se convierte, entonces, en ese patrimonio, material e inmaterial de la región larense, conformado por diferentes elementos, entre las que se encuentran las expresiones artísticas, artesanías conformadas por tallas en madera, tejidos, cesterías, hamacas, vasijas hechas de arcilla, juegos tradicionales, instrumentos musicales, y cualquier forma de expresión de su cultura ancestral, en este caso la artesanía representa su mayor sentido de pertenencia y a través de ella, el larense expresa su conciencia y herencia cultural, presente en sus productos artesanales identificándose con ellos, porque los une a un proceso histórico, que forma parte de su vida cotidiana y su herencia ancestral visible y tangible representativo de esa conciencia artesanal que como pueblo los identifica.

En referencia a lo señalado, la herencia ancestral de la cual se hace referencia, de acuerdo con Contreras (2018:02), representa “el conjunto de elementos físicos y de atributos tangibles e intangibles que representan a un pueblo o sociedad, los cuales han sido adquiridos por herencia social de los antepasados. Este patrimonio incluye elementos culturales tangibles representados en edificios y monumentos, objetos y obras de arte”, también, el autor, hace referencia a aquellos representados en libros, creaciones literarias, instrumentos musicales, vestuario, gastronomía, artesanías, entre otros.

De allí que, que la artesanía elaborada por los artesanos larenses, se consolida como la herencia cultural del estado Lara, porque para su gente, tiene un va-

lor significativo, producto de un trabajo que nace de la práctica constante y el cual fue transmitido de padres a hijos, con ese amor y conocimiento adquirido presente en sus productos y tomando en cuenta cómo hacerlo, para que sirven y el por qué hacerlo, elaboran hamacas, sombreros, instrumentos musicales como cuatros, tambores, guitarras, tallas en madera, vasijas, entre otros. Por consiguiente, esa herencia cultural, es la que le da valor como pueblo, de allí, que se considere como la herencia viva en su manera de trabajar la artesanía, en su cotidianidad y en su economía convirtiéndose en una empresa familiar donde todos participan activamente. Por ello, para entender a la artesanía larense como parte del imaginario social de un pueblo, es necesario conocer qué significa este término y su relación con la artesanía como parte cultural de un pueblo como es el de la comunidad larense.

La artesanía larense como imaginario social

El imaginario social, descansa en la sociedad, en su mundo y sus necesidades más significativas que lo representa y le asigna ese sentido cultural dándole vida a la historia de un pueblo, región o nación, con la cual se da a conocer en lo social, proyectándose a nivel mundial. En este sentido, Cabrera (2000: 7), menciona que el imaginario social se consolida como “el fundamento ilimitado e insondable en el cual descansa toda sociedad dada, la condición de posibilidad que jamás se da directamente y que permite pensar la relativa determinación de la institución y de las significaciones

sociales”. Igualmente, lo muestra como “el conjunto de significaciones que no tiene por objeto representar “otra cosa”, sino que es la articulación última de la sociedad, de su mundo y de sus necesidades: conjunto de esquemas organizadores que son condición de representatividad de todo lo que una sociedad puede darse” (Cabrera, ob.cit:8).

Analizando los conceptos señalados por el autor, en ellos se observa que el imaginario social, forma parte fundamental de la sociedad, representada en sus significaciones sociales producto de la interacción de los seres humanos con su ser interno, sus necesidades y su mundo. Si lo relacionamos con las personas que habitan la región larense, el imaginario social se articula con una sociedad consciente de su rol que asume en la historia del estado Lara, integrándose socialmente a una cultura artesanal de manera notable través de sus creaciones culturales sociales y económicas, representadas en su mundo en ciudadelas artesanales, como por ejemplo la ubicada en Tintorero en el municipio Jiménez, conocida a nivel regional, nacional e internacional, transformada en una institución con conciencia histórica y cultural, que proyecta esta cultura artesanal como la parte representativa de este género cultural logrado de manera exitosa a lo largo de los años, además de convertirse en una forma de vida, tanto en lo económico como en lo social y familiar, formando parte de su identidad cultural. Por lo tanto, se consolida en la representatividad de esa sociedad artesanal que nace una cultura obtenida a partir su herencia ancestral.

En este sentido, el imaginario social

está presente en su memoria colectiva, en las historias de los artesanos cuando hacen referencia de como adquirieron el conocimiento para elaborar y perfeccionar sus obras, desde su niñez hasta llegar a la edad adulta y cómo aman el trabajo que realizan día a día, el cual se convierte en parte de su sustento, porque a través de ellos criaron a sus hijos, estudiaron, se prepararon, a quienes también les fue enseñado el secreto ancestral de la elaboración de su artesanía y aun cuando está lejos llevan arraigado en su ser el trabajo artesanal que los representa como pueblo, consolidándose en su herencia cultural y afianzado en ese sentimiento identitario con el cual se sienten identificados, porque consideran que es un aprendizaje que nunca se olvida.

Desde esta perspectiva, la artesanía larense como imaginario social, se ve representada en la construcción colectiva de sus memorias ancestrales, de la cual Ford (1999:64), señala como “las representaciones (mitos, memorias, arquetipos, etc.), que una determinada sociedad o comunidad tiene de sí misma y de otras. A través del imaginario social una comunidad designa su identidad; elabora una representación de sí mismas, marca la distribución de los papeles y los roles sociales, expresa e impone ciertas creencias, entre otros. Esa identidad colectiva marca su territorio y define las relaciones con los otros”.

Si comparamos el concepto de Ford (ob.cit), la cultura artesanal que nace en el estado Lara, como parte del imaginario social, se encuentran reflejada en los elementos mencionados por el autor, como por ejemplo la memoria de

un pueblo cuya herencia artesanal es en parte el elemento importante de su esencia como pueblo, transformándose en una colectividad con identidad propia, reconocida a nivel mundial como artesanos formadores de una cultura significativa que parte de su vida colectiva, expresa sus creencias comunes, distribuye sus roles como familia, sociedad y territorio, percibiéndose en sus relaciones familiares y sociales que hace de ellos un ejemplo de trabajo arraigado en las raíces ancestrales de sus familiares, haciendo de ello la representación de sí mismas, como comunidad y como una sociedad que toma de su pasado el aprendizaje ancestral y lo lleva al presente preservado esa conciencia colectiva con identidad propia.

Por ello, las representaciones culturales como imaginario social de los artesanos larenses, son producto de la identidad que como comunidad tienen de sí mismos, porque a través de ese imaginario social se transforman en una comunidad con identidad propia; ellos elaboran una representación de sí mismos, con una marcada distribución de los roles sociales que en el mundo de la cultura artesanal le toca vivir, por lo tanto, expresa a través de sus creaciones, sus creencias acerca de cómo elaborar ciertas artesanías, los procesos que requieren para lograrlo, dando como producto final sus tallas, cestas, instrumentos, vasijas, cobijas, hamacas, entre otros, que hacen de su identidad colectiva una marca significativa de su territorio y definen las relaciones que existen entre ellos, como familia, comunidad y parte de la sociedad que con los otros le dan sentido a su existencia en el mundo actual.

Por ello el imaginario social de la cultura artesanal como parte de la mentalidad colectiva, se instaura en el tiempo, lo cual lleva a entender que en el estado Lara, se convierte en parte del imaginario social instaurado a través de diferentes épocas; en consecuencia, se transforma en la esencia que caracteriza a los pobladores de la región, la cual hoy en día, se proyecta en el tiempo y en el mundo en el cual se desenvuelve.

De este modo, la cultura artesanal del pueblo larense como imaginario social, forja su identidad a través de sus obras y esto se refleja en sus productos artesanales, tal como lo ha señalado la UNESCO (ob.cit), cuando reconoce a la artesanía, como una de las formas que asume la cultura tradicional y popular para representar el conjunto de creación de una comunidad cultural, fundada en la tradición y son expresión de su identidad cultural y social, como en el caso de los artesanos del estado Lara, convirtiéndose en parte de ese imaginario social donde se relaciona como los personajes principales, que lo caracteriza.

Desde el punto de vista colectivo, el imaginario social, hace que la artesanía larense esté vinculada a una sociedad representativa del estado Lara, porque como señala Castoriadis (1998:371), lleva a “la formación de instituciones y de significaciones, las que a su vez sostienen la institucionalización de un conjunto central de significaciones de la sociedad sin el cual no podrían existir”, es decir, que la manera cómo funciona el pueblo artesanal, su creación simbólica, el funcionamiento a nivel de empresa comunal, y la continuidad de esta como

sociedad constituida, hacen de su vida diaria una manera del ver y representar al mundo como parte de su vida, porque en ella realizan productos que comercializan, producto de una empresa familiar que obtiene el conocimiento de sus ancestros y los lleva a la práctica, al ser la fuente de inspiración de su obra, presente no solo en la memoria colectiva que le da significación al producto artesanal representativo de su región.

Es importante destacar que la artesanía larense como imaginario social, es un mundo singular y en ello se toma como base lo señalado por Fressard (2006:15), cuando refiere un concepto de “un mundo singular una y otra vez creado por una sociedad con su mundo propio, y como tal regula y orienta la acción de sus miembros”, los artesanos larenses, viven su propio mundo no alejado de la realidad social y comunitaria del estado y la nación, están consciente que su mundo singular los representan como parte de la herencia cultural de un pueblo lleno de historia, por ella la acción de sus miembros de orienta a dejar un legado que les fue dado por sus ancestros, esto regula y orienta el trabajo que realizan constantemente, el cual es respetado por todos aquellos pobladores que trabajan en una empresa familiar y están consciente de lo que son y representan como pueblo con una cultura propia, dándoles una identidad muy arraigada en su ser interno y sus hijos, así como también los hijos de sus hijos, todos trabajan en conjunto en su mundo propio regulando sus acciones para proyectar su herencia cultural al mundo entero.

En fin la cultura venezolana, y en es-

pecial la cultura artesanal larense, es la representación del imaginario social venezolano, en ella está la esencia del venezolano como parte de un pueblo lleno de historia social y comunitaria, donde la familia es fundamental para el desarrollo de la nación, con una conciencia viva de su esencia como venezolano y como larense, implica el conocerse a sí mismo, a sus ancestros, es un aprendizaje generacional, porque se lleva en la sangre y ese sentir se transmite de padres a hijos quienes llegan a querer lo que hacen.

En tal sentido, la herencia cultural es fundamental para el desarrollo de la cultura artesanal, porque es fruto del trabajo, y el aprendizaje constante, tiene un valor espiritual porque se lleva en lo más profundo del ser, se hace con sentimientos y esto se refleja en las creaciones de sus artesanías, que corresponde como dice la UNESCO (1982), con esa capacidad de reflexionar que tiene como ser humano sobre sí mismo, por lo tanto, el artesano larense, es visto como un ser racional, crítico y éticamente comprometido con su trabajo, con valores culturales, que expresa en su creación artesanal, porque toma conciencia de sí mismo, del legado familiar y lo proyecta, dándole un significado de pueblo con conciencia colectiva que trasciende a través del tiempo y las fronteras, y eso es la artesanía, la cual se convierte en un imaginario social representativo de la herencia cultural del estado Lara.

Referencias

- Cabrera, D. (2000). Imaginario social, comunicación e identidad colecti-

va. Disponible en http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf. Consultado el 10/06/2019.

Castoriadis, C. (1998). *Institución imaginaria de la sociedad*: España: Tusquets. P. 371.

Contreras, S (2018). *Herencia cultural: definición, características y ejemplos*. Disponible en <https://www.lifeder.com/herencia-cultural/> Consultado 21/06/2019.

Ford, A. (1999). *La marca de la bestia*. Buenos Aires: Norma.p.64

Fressard, O. (2006). *El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos*. Disponible en *Revista Transversal*, numero 2. <http://www.trasversales.net/t02olfre.htm>. Consultado 22/06/2019.

Mattei Müller, M. y Henley, P. (1978). *Wapa: la comercialización de la artesanía indígena y su innovación artística: el caso de la cestería panare*. Caracas: Tecnocolor.

UNESCO (1982). *Declaración de México sobre las políticas culturales*. Conferencia mundial sobre las políticas culturales. México. Disponible en https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf. Consultado 24/06/2019.

UNESCO. (1997). *Simposio La artesanía y el mercado internacional: Comercio y codificación aduanera*. Disponible en: <https://docplayer.es/2199524-Simposio-internacio->

[nal-sobre-la-artesania-y-el-mercado-internacional-comercio-y-codificacion-aduanera-manila-filipinas-6-8-de-octubre-de-1997.html](http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf). Consultado 21/06/2019.